

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida)	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlari ta'lim olish omili sifatida	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi	454
Maxmudova Oygul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
Nishonova Munira Yakubjonovna	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
Nuritdinova Dilshoda Fazliddin qizi	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
Rasulova Muhabbat Pardayevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
Uktamova Umida Sunatullayevna	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
Жамолова Камола Комилжон кизи	

RAQAMLI AXBOROT ASRIDA MULOQOTNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK TRANSFORMATSIYASI: OQIBATLAR VA YECHIMLAR

Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Amaliy psixologiya" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar taraqqiyoti natijasida muloqot jarayonining ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi tahlil qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar shaxslararo munosabatlarga qanday ta'sir ko'rsatishi, shaxsiy identifikatsiya va anonimlik omillari orqali muloqot mazmunining qanday o'zgarishi ilmiy nuqtai nazardan o'rganiladi, hamda raqamli muloqotning salbiy oqibatlarini kamaytirish va sog'lom kommunikativ muhitni shakllantirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli muloqot, ijtimoiy tarmoqlar, psixologik transformatsiya, shaxsiy identifikatsiya, anonimlik, kommunikativ muhit, axborot texnologiyalari.

Abstract: This article analyzes the socio-psychological transformation of communication processes resulting from the advancement of digital technologies. It examines how social networks and digital platforms influence interpersonal relationships and how factors such as personal identification and anonymity shape the content of communication from a scientific perspective. The article also provides recommendations for mitigating the adverse effects of digital communication and fostering a healthy communicative environment.

Key words: digital communication, social networks, psychological transformation, personal identification, anonymity, communicative environment, information technologies.

Аннотация: В данной статье анализируется социально-психологическая трансформация процессов коммуникации в результате развития цифровых технологий. Рассматривается влияние социальных сетей и цифровых платформ на межличностные отношения, а также то, как факторы личной идентификации и анонимности изменяют содержание коммуникации с научной точки зрения. В статье также даются рекомендации по снижению негативных последствий цифровой коммуникации и формированию здоровой коммуникативной среды.

Ключевые слова: цифровая коммуникация, социальные сети, психологическая трансформация, личная идентификация, анонимность, коммуникативная среда, информационные технологии.

KIRISH

Raqamli davrning tez rivojlanishi bilan muloqot uslublari sezilarli o'zgarishga uchradi. Axborot va muloqot texnologiyalari insonlar o'rtasidagi aloqalarni va muloqot shakllarini tubdan o'zgartirdi. Ijtimoiy tarmoqlar, masalan, Facebook, Twitter va Instagram an'anaviy muloqot usullarini yangilab, yangi imkoniyatlar yaratdi. Bu tarmoqlar shaxslar uchun global miqyosda va real vaqtda muloqot qilish imkoniyatini taqdim etadi. Shu bilan birga, foydalanuvchilar o'z fikrlarini va shaxsiy hayotini erkin ifodalash imkoniga ega bo'lishdi. Biroq bu o'zgarishlar maxfiylik va shaxsiyatga nisbatan xavflarni ham keltirib chiqarib, ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanish ehtimolini oshiradi.^[12]

Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi ijtimoiy aloqalar dinamikasida sezilarli o'zgarishlarga olib keldi. Bu tarmoqlar o'xshash qiziqish va fikrlarga ega shaxslar uchun geografik chegaralardan mustaqil virtual hamjamiyatlar yaratish imkonini beradi. Biroq bu aloqalar orqasida "filtrlangan pufakcha" fenomeni mavjud bo'lib, foydalanuvchilar o'z qarashlariga mos fikrlar bilan chegaralanib qoladilar. Natijada, bu fikrlar xilma-xilligini kamaytirishi va kengroq haqiqatni tushunishni cheklashi mumkin.

Raqamli davrda muloqot uslublardagi o'zgarishlar insonlarning o'zaro aloqalari va axborot almashish shakllaridagi asosiy transformatsiyalarni ko'rsatadi. Yangi texnologik yutuqlar va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi muloqot dinamikasiga katta ta'sir ko'rsatdi. Endi muloqot faqat an'anaviy shakllarda, masalan, yuzma-yuz yoki yozishmalarda cheklanmaydi, balki raqamli maydonlarda yanada murakkablashgan shakllarga

ham yoyildi. Muloqot endi faqat xabar almashish emas, balki tushuncha yaratish, munosabatlar o'rnatish va ijtimoiy identifikatsiyalarni shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. An'anaviy muloqotdan raqamli muloqotga o'tish ushbu o'zgarishlarning asosiy sababidir. Avvalgi davrlarda muloqot odatda shaxslar yoki guruhlar o'rtasida bir xil jismoniy muhitda bevosita sodir bo'lardi, ammo ijtimoiy tarmoqlar va boshqa raqamli vositalar yordamida aloqalar uzoq masofalarda va vaqt cheklovlaridan holi bo'lib amalga oshmoqda. [2]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli davr – bu ijtimoiy va psixologik o'zgarishlar, axborot va texnologiyalar orqali insonlarning o'zaro aloqalari, fikrlari va xulq-atvorlarining qayta shakllanishini ifodalovchi davrdir. Ushbu davrda sanoat asosidagi iqtisodiyotdan axborot asosidagi iqtisodiyotga o'tish jarayoni ro'y bermoqda, bunda kompyuterlar va boshqa texnologik qurilmalar muloqot va axborot almashish vositasi sifatida xizmat qilmoqda. Psixologik nuqtayi nazardan, raqamli davr insonlarning o'zaro aloqalarini global miqyosda va real vaqtda amalga oshirish imkonini beradi, bu esa psixologik holatlarni, ijtimoiy aloqalarni va shaxsiyatni yangi shakllarda rivojlantiradi.

Lau (2003) ta'rifiga ko'ra, raqamli davr – bu axborotning keng va oson kirish, ulashish va undan foydalanish imkoniyatining elektron shaklda mavjud bo'lgan davridir. Bu davrda axborot tez va qulay tarzda almashiladi va uni olish, tarqatish hamda ishlatish uchun zamonaviy texnologiyalar, masalan, internetdan foydalaniladi. Demak, raqamli davr axborotning tez va global miqyosda erkin mavjudligi bilan xarakterlanadi. [7]

Raqamli muloqot – bu insonlarning texnologik vositalar, masalan, kompyuter, mobil telefon yoki boshqa raqamli qurilmalar yordamida o'zaro aloqada bo'lish jarayonidir. Bu jarayon psixologik nuqtayi nazardan katta o'zgarishlarga olib keladi, chunki raqamli muloqot shaxslarning o'zlikni anglash va identifikatsiya qilish jarayonini o'zgartiradi. Onlayn platformalarda odamlar o'zlarini turli rollarda va shakllarda namoyon etishlari mumkin, bu esa real hayotdagi shaxsiy muloqotdan farq qiladi. Natijada, odamlar ko'pincha o'zlarining idealizatsiya qilingan versiyalarini yaratib, o'zligini tushunish va o'zini anglashda yangi qiyinchiliklarga duch keladilar.

Raqamli muloqotning boshqa jihati shundaki, bu muloqot tezkor va qisqa muddatli bo'lib, odatda ko'proq samaradorlikka yo'naltirilgan. Biroq bunday tez-tez xabar almashish uzun va chuqur muloqotdan ko'ra odamlarning e'tiborini kamaytirishi, ularning sabr-toqatini pasaytirishi mumkin. Yuzma-yuz muloqotda odamlar o'zaro aloqada bo'lishda tana tili, mimika va boshqa noverbal belgilarni ham ishlatishadi, bu esa hissiyotlarni tushunishni osonlashtiradi. Raqamli muloqotda esa bu imkoniyatlar cheklangan bo'lib, noto'g'ri tushunishlar va xato talqinlar ko'payib ketishi mumkin. Bundan tashqari, raqamli muloqot ijtimoiy guruhlar va fikrlarning o'zaro ta'sirini kuchaytiradi. Ammo bu jarayon "filtrlangan pufakcha" fenomenini keltirib chiqarishi mumkin, ya'ni foydalanuvchilar faqat o'z fikrlariga mos bo'lgan kontent va qarashlar bilan yuzma-yuz keladilar. Natijada, ular turli fikrlarni ko'rishdan cheklanishadi va bu dunyoqarashning torayishiga olib keladi. Shuningdek, raqamli muloqotning o'zgarishlari odamlarning ijtimoiy munosabatlari va psixologik holatiga turli xil ta'sirlar ko'rsatadi: ba'zilar uchun ijobiy o'sish va o'zaro aloqalar kengayishi, boshqalar uchun esa ijtimoiy izolyatsiya va xatoliklar paydo bo'lishi mumkin. [1]

Raqamli muloqot – bu ikki yoki undan ortiq elektron qurilmalar orqali insonlar o'rtasida sodir bo'ladigan muloqot shaklidir. Bu turli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi va insonlarning o'zaro aloqalari, fikrlari hamda xulq-atvorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. [13]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Raqamli muloqot (Computer-Mediated Communication – CMC) sohasida turli nazariyalar insonlarning elektron vositalar orqali muloqotini tushuntirishga harakat qiladi. Quyida ushbu nazariyalarning ba'zilariga to'xtalib o'tamiz:

Ijtimoiy ishtirok nazariyasi. Jon Short, Ederin Uilliams va Bryus Kristi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu nazariya kommunikatsiya vositalarining ijtimoiy ishtirok darajasini aniqlashga qaratilgan. Nazariyaga ko'ra, yuzma-yuz muloqot eng yuqori ijtimoiy ishtirokni ta'minlaydi, elektron vositalar orqali muloqot esa bu darajani pasaytiradi. Bu nazariya telekommunikatsiya vositalarining samaradorligini baholashda qo'llaniladi. [3]

Giperpersonal model. Josef Volter tomonidan 1996-yilda ilgari surilgan ushbu model, raqamli kommunikatsiya orqali muloqotning ba'zan yuzma-yuz muloqotdan ham samaraliroq bo'lishini ta'kidlaydi. Onlayn muloqotda insonlar o'zlarini ehtiyotkorlik bilan ifodalashlari va boshqalar haqida idealizatsiyalangan tasavvurlar hosil qilishlari mumkin, bu esa muloqotning chuqurlashishiga olib keladi. [5]

Deindividuatsiya nazariyasi. Ushbu nazariya, raqamli muloqot sharoitida anonimlik va shaxsiy identifikatsiyaning yo'qligi insonlarning o'zini tutishida o'zgarishlarga olib kelishini ta'kidlaydi. Anonimlik darajasi yuqori bo'lgan sharoitda odamlar o'zlarini odatdagidan boshqacha tutishlari, masalan, agressivroq yoki ochiqroq bo'lishlari mumkin. [4]

Ijtimoiy identifikatsiya va deindividuatsiya effekti. Martin Li va Rassel Spirs tomonidan ishlab chiqilgan bu model, raqamli muloqot sharoitida anonimlik va guruh identifikatsiyasining o'zaro ta'sirini tushuntiradi. Anonimlik sharoitida odamlar o'zlarini guruh a'zosi sifatida ko'proq identifikatsiya qilishlari va guruh normativlariga ko'proq rioya qilishlari mumkin. ^[8]

Ushbu nazariyalar raqamli muloqotning turli jihatlarini yoritib, uning shaxslararo munosabatlarga ta'sirini tushunishga yordam beradi.

Tahlil va natijalar

Raqamli muloqot, ayniqsa onlayn platformalarda odamlar o'rtasida tez va oson muloqot qilish imkonini taqdim etsa ham, uning salbiy oqibatlarini mavjud. Quyida raqamli muloqotning ba'zi salbiy ta'sirlari keltirilgan:

Ijtimoiy izolyatsiya va yolg'izlik. Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, uzoq muddat davomida raqamli muloqotga tayanadigan odamlar ijtimoiy izolyatsiya va yolg'izlikni his qilishlari mumkin. Yuzma-yuz aloqaning o'rnini elektron muloqot to'liq bosa olmaydi, bu esa odamlarning haqiqiy ijtimoiy aloqalarini kamaytirishi mumkin. ^[10]

O'zlikni anglash va identifikatsiya muammolari. Raqamli muloqot shaxslarning o'zlikni anglashini va identifikatsiyasini o'zgartirishi mumkin. Anonimlik va elektron platformalarda o'zini ifodalash usullari shaxsning kimligini aniqlashda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Bu o'zlikni anglashda chalkashliklar va identifikatsiya muammolariga olib kelishi mumkin. ^[9]

Tana tili va emotsional aloqaning kamayishi. Raqamli muloqotda yuzma-yuz muloqotda mavjud bo'lgan tana tili, yuz ifodalari va boshqa emotsional aloqalar cheklangan. Bu esa noto'g'ri tushunishlarga va xatoliklar bilan muloqotga olib kelishi mumkin. Shuningdek, uzun muloqotlarda hissiy bog'lanishning pasayishi ham kuzatiladi. Bu holat jismoniy va emotsional aloqaning zaiflashishiga olib kelishi mumkin. ^[11] Diqqatning pasayishi va qaramlik. Raqamli muloqotning doimiyliigi va tezkorligini hisobga olib, odamlar ma'lumotlarni tezda qabul qilishni va almashishni odat qila boshlaydi. Bu esa ularda diqqatsizlik va vaqtini boshqarishda qiyinchiliklarga olib keladi, raqamli qurilmalarga qaramlik holatiga olib kelishi mumkin. ^[6]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli muloqot bugungi kunda bizning hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Bu, albatta, o'zining foydalari bilan birga, salbiy ta'sirlarga ham ega. Bir tomondan, onlayn aloqalar tezkor va samarali bo'lib, butun dunyo bo'ylab odamlar bilan oson aloqada bo'lish imkonini yaratadi. Lekin, boshqa tomondan, uning salbiy oqibatlarini, ayniqsa, yuzma-yuz muloqotning o'rnini to'liq bosa olmaydigan jihatlari mavjud. Masalan, odamlar bir-birlarini haqiqatan ham qanday his qilayotganini tushunishda qiynalishadi. Bu esa noto'g'ri tushunishlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, onlayn aloqalarda o'zlikni anglash va shaxsiy identifikatsiya qiynalishlari mumkin. Bu esa ijtimoiy izolyatsiyaga olib keladi.

Raqamli muloqotning salbiy ta'sirlari, ayniqsa, yoshlar o'rtasida ortib bormoqda. Ularning onlayn dunyoda ko'proq vaqt o'tkazishlari, ba'zan haqiqiy dunyoda ijtimoiy aloqalar o'rnatishda qiyinchiliklarga duch kelishiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, internetda yuzaga keladigan tanqid va tuhmat kabi holatlar ularning psixologik salomatligiga zarar yetkazishi mumkin.

Yuqoridagi nazariy manbalar asosida raqamli muloqotning salbiy oqibatlarini bartaraf etish uchun quyidagilarni taklif qilamiz:

Yuzma-yuz aloqalarni saqlash zarur. Internetda tez muloqot qilish imkoniyatlari mavjud, lekin yuzma-yuz muloqotning o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Boshqa odamlar bilan bevosita aloqada bo'lish, o'zaro his-tuyg'ularni to'liq tushunishga yordam beradi. Shuningdek, bu muloqotlar psixologik jihatdan ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu yoshlar uchun ayniqsa muhim, chunki ular haqiqiy dunyoda o'zlarini tanishtirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Internetda faqat o'ziga mos keladigan fikrlarni qabul qilish, so'ngra "filtrlangan pufakcha" fenomeniga olib keladi. Buning oldini olish uchun foydalanuvchilarga turli fikrlarni eshitish va tanqidiy fikrlashni o'rgatish lozim. O'zgacha fikrlarni tinglash va turli nuqtai nazarlarni tushunishga harakat qilish bizni yanada rivojlantiradi.

Ommaviy axborot vositalarida o'quv dasturlari. Raqamli muloqotning ijtimoiy-psixologik ta'sirlari haqida o'quv dasturlarini ishlab chiqish kerak. Bunday dasturlar orqali odamlar onlayn aloqalarda o'zini qanday tutish va xavfsiz muloqot qilishni o'rganishlari mumkin. Ta'lim muassasalarida va ommaviy axborot vositalarida bu haqida o'quv dasturlarini kengaytirish zarur. Ijtimoiy tarmoqlarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirish. Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar o'z foydalanuvchilariga ijtimoiy mas'uliyatni his qilishda yordam berishi kerak. Bu o'z ichiga onlayn muhitda sog'lom va xavfsiz muloqotni ta'minlash, psixologik salomatlikni saqlash hamda foydalanuvchilarga ijtimoiy mas'uliyatli aloqalarni rivojlantirishni oladi. Raqamli muloqotning salbiy oqibatlarini kamaytirish va sog'lom onlayn muhit yaratish uchun birgalikda harakat qilish zarur. Yuzma-yuz aloqaning o'rnini hech narsa bosa olmaydi, biroq raqamli muloqotning samarali va xavfsiz shakllarini rivojlantirish ham muhimdir. Bu nafaqat shaxslarning psixologik holatiga, balki butun jamiyatning rivojlanishiga ham yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abubakar Jibril, Abdullahi Saleh Bashir, Ruqayya Ruqayya. Digital communication. 2023. <https://www.researchgate.net/publication/371531206>
2. Bahari, L. P. J. (2022). Analisis Teori Psikologi Serta Implementasinya Terhadap Kehidupan Sosial Remaja. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(2), 614. <https://doi.org/10.26418/jpsh.v13i2.54674>
3. Diener, E. (1980). Deindividuation: The absence of self-awareness and self-regulation in group members. In P. B. Paulus (Ed.), *The psychology of group influence* (pp. 209–242). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
4. Sumner, E. M., & Ramirez, A. (2017). Social information processing theory and hyperpersonal perspective. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0090>
5. Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social Networking Sites and Addiction: Ten Lessons Learned. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244017701794>
6. Lau, L. J. (2003). Economic growth in the digital era. Retrieved 13 Oct. 2016, from <http://web.stanford.edu/~ljlau/Presentations/Presentations/031129.pdf>
7. Lea, M., & Spears, R. (1992). Paralanguage and social perception in computer-mediated communication. *Journal of Organizational Computing*, 2, 321–341.
8. Stern, M. J., & Johnson, T. (2018). Digital Identity and Self-Representation in Online Communities. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 23(3), 130–147. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03637751.2017.1325388>
9. Shapiro, C. A., & Margolin, G. (2016). The Effects of Social Media Use on Adolescent Mental Health. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 35(5), 453–472. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/25298724>
10. Walther, J. B. (1992). Computer-mediated communication: Messages and relationships. *Psychological Bulletin*. https://www.researchgate.net/publication/228689183_Computer-mediated
11. Widodo, A. A., Purnaweni, H., & Kismartini, K. (2022). Analisis Peran Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemali Juana dalam Pengelolaan Gulma Air. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6016>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.